

MEDIATA'LIM ASOSIDA YOSHLAR MEDIAMADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA UMUMTA'LIM MUASSASALARINING O'RNI

Turg'unboyev Farrux Bahodir o'g'li

**A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish
va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002844>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediata'lim asosida yoshlar mediamadaniyatini shakllantirishda umumta'lim muassasalarining ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: mediata'lim, mediamadaniyat,

Video darslar, interaktiv darslar, animatsiyalar, audiodarslar

Mediamadaniyat, bugungi dunyoda yoshlar uchun juda muhim bo'lib, ularning tarbiyaviy va ijtimoiy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yoshlarning media mahsulotlaridan foydalanish, ularning o'z fikrlarini ifodalash, ijtimoiy tushunchalarni shakllantirish va o'zlik va jamoatchilik huquqlarini tushunishlariga yordam beradi.

Umumta'lim muassasalarining o'rnini ham shunday. Bu muassasalar, yoshlarga mediamadaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini o'rgatish, ularni mediamadaniyat mahsulotlaridan foydalanishda ma'lumotli va samarali bo'lishga tayyorlash, media sifatini baholash va qarashlarini kuchaytirish, shuningdek, ularni media mahsulotlari yaratishda o'z ishtirokchiliklarini oshirishga yordam berishadi.

Bundan tashqari, umumta'lim muassasalarining mediamadaniyatni o'rgatishda o'z vazifalari va maslahatlari ham mavjud. Bu maslahatlar yoshlar uchun ma'lumotli va samarali mediamadaniyat foydalanishini ta'minlash, mediamadaniyatning yaxshi va yomon tomonlarini tushunish, mediamadaniyatdan foydalanishda qo'llanuvchi risklar va xavfli holatlardan saqlanish va boshqa muhim mavzularni o'z ichiga oladi.

Bular hammasi ko'rib chiqilganda, umumta'lim muassasalarining yoshlarni mediamadaniyat bilan tanishtirish va ularni undan foydalanishda ma'lumotli va samarali qilish uchun katta ahamiyatga ega bo'lishi aniqlanadi. Bu esa, yoshlarning ijtimoiy va shaxsiy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Mediata'lim, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun mediya vositalari orqali ta'lim olishni ifodalaydi. Maktablarda mediata'limning rivojlanishi, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun turli xil mediya vositalarini o'rganish va ulardan foydalanishning qanday ko'rsatilishi haqida bo'ladi.

Bugungi kunda, maktablarda mediata'limning rivojlanishi, o'quvchilarning ta'lim jarayonini yanada qulaylashtirish uchun katta ahamiyatga ega. Bu, o'quvchilar uchun ta'lim materiallari (video darslar, interaktiv darslar, animatsiyalar, audiodarslar va boshqa xizmatlar) tayyorlashni osonlashtiradi va o'quvchilarning ko'nikmalari orqali ta'limni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Maktablarda mediata'limning rivojlanishi, o'qituvchilar uchun ham qulayliklar yaratadi. O'qituvchilar, o'quvchilar uchun yangi va ko'proq ma'naviy va intellektual ko'nikmalar yaratishga imkon beradigan turli xil mediya vositalaridan foydalanishadi. Bu, o'quvchilarning ma'lumotlarni oson olishi va tushunarliroq tushunishiga yordam beradi.

Shuningdek, maktablarda mediata'limning rivojlanishi, o'quvchilarning o'zlarini o'rganishlariga va ta'lim jarayoniga qatnashishlariga qulayliklar yaratadi. O'quvchilar, turli xil mediya vositalari (internet, video darslar, interaktiv darslar, animatsiyalar, audiodarslar va

boshqa xizmatlar) orqali o'rganishlari va ta'lim jarayonida qatnashishlari orqali, o'zlarining o'rganish jarayonlarini yanada zamonaviy va samarali qilishadi.

Mediata'limning rivojlanishi, turli xil vositalar orqali amalga oshiriladi. Bu vositalar, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun ma'lumotlar olish, ta'lim materiallari tayyorlash va ta'lim jarayonini tashkil etishda yordam beradigan turli xil mediya vositalaridan iboratdir. Quyidagi vositalar mediata'limning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqdalar:

Internet: Internet, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun eng muhim va samarali mediya vositasidir. U yordamida, o'quvchilar va o'qituvchilar o'zlariga kerakli ma'lumotlarni qidirish, ta'lim materiallarini topish va ulardan foydalanishlari mumkin.

Interaktiv darslar: Interaktiv darslar, o'quvchilarning o'rganish jarayonlarini yanada qulay va samarali qilish uchun yaratilgan darslar hisoblanadi. Ular, o'quvchilarning jamiyat bilan ta'lim olish jarayonlarini yanada oson va qiziqarli qilishga imkon beradi.

Video darslar: Video darslar, o'quvchilar uchun turli xil fanlarda o'rganishni osonlashtiradi. Ular, o'quvchilarning o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishlari va ta'lim materiallaridan foydalanishlari mumkin.

Animatsiyalar: Animatsiyalar, o'quvchilarning ko'nikmalarini yanada oshirish uchun yaratilgan ta'lim materiallari hisoblanadi. Ular, o'quvchilarning ma'lumotlarni oson va tushunishliroq olishlari uchun yordam beradi.

Audiodarslar: Audiodarslar, o'quvchilarning o'rganish jarayonlarini yanada qulay va samarali qilish uchun yaratilgan ta'lim materiallari hisoblanadi. Ular, o'quvchilarning ma'lumotlarni eshitish orqali olishlari va ta'lim materiallaridan foydalanishlari mumkin.

Boshqa vositalar: Boshqa turli xil vositalar, masalan, PowerPoint slaydlari, e-kitoblar, o'quv dasturlari va boshqa xizmatlar, mediata'limning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bularning barchasi, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun ta'lim materiallarini tayyorlash, ta'lim jarayonini tashkil etish va o'quvchilarning o'rganish jarayonlarini yanada qulay va samarali qilishda yordam beradigan turli xil mediya vositalaridir.

Xulosa: Jamiyatimizda, maktablarda mediata'limning rivojlanishi, o'quvchilarning o'zlarini yanada samarali o'rganishlariga imkon beradi va ularni yanada mustaqil va zamonaviy o'rganishlariga olib keladi. Bu esa, jamiyatimizning yanada rivojlanishiga yordam beradi

References:

1. Worsnop, C.M. (2004). Media Literacy Through Critical Thinking. NW Center for Excellence in Media Literacy, 60p.
2. Бабаджанов С.С. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг Медиакомпетентлигини ривожлантириш технологияси («Информатика ва Ахборот технологиялари» ўқув фани мисолида): п.ф.б.ф.д (PhD) диссер.... Тошкент, 2018. – Б. 36-37.
3. Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ №8753 от 6 июня 2000.
4. Уматалиев З. Медиахавфсизлик ёшларимиз келажагининг пойдевори Сифатида. – Илмий-педагогик ва ўқув-методик нашрлар орқали Информационный тахдидларга қарши курашиш: профилактика, технология, Механизм|| республика илмий-амалий конференция тўплами. – Т.: 2017. 223 б.

5. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In Конференции.
6. Siddiqov, B. S., & Mexmonaliyev, S. N. (2022). PEDAGOGIK AMALIYOTNING BO „LAJAK O „QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIK FAOLIYATIDA TUTGAN O „RNI. Academic research in Educational sciences, 3(1), 10-16.

INNOVATIVE
ACADEMY